

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МЕТОДОЛОГИИ ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЯЗЫКОЗНАНИИ

Низомитдинова Зулайхо Абдуазизовна

преподаватель, Ферганский государственный университет

Давлятова Гулчехра Насировна

профессор, Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11515131>

Аннотация: Данная статья обсуждает современные подходы к методологии гендерных исследований в языкознании. Она анализирует различные методологические подходы, используемые в современных исследованиях гендерных аспектов языка, и выявляет их преимущества и ограничения. В статье также рассматриваются основные тенденции развития методологии гендерных исследований в современной лингвистике и их значение для понимания взаимосвязи между языком и гендером.

Ключевые слова: гендерные исследования, языкознание, методология, современные подходы, гендер, социолингвистика, методы исследования, анализ текста.

Abstract: This article discusses modern approaches to the methodology of gender studies in linguistics. She analyzes various methodological approaches used in modern research on gender aspects of language and identifies their advantages and limitations. The article also examines the main trends in the development of gender research methodology in modern linguistics and their importance for understanding the relationship between language and gender.

Keywords: gender studies, linguistics, methodology, modern approaches, gender, sociolinguistics, research methods, text analysis.

В современной лингвистике происходит активное развитие исследований, посвященных изучению гендерной проблематики в языке и речи. В определении различий в данных работах, О. Л. Каменская предлагает классифицировать их на два основных направления. Первое направление, согласно ученой, представляет собой гендерную лингвистику, которая изучает язык и речевое поведение с использованием гендерных методов, тогда как второе направление, лингвистическая гендерология, ставит своей целью анализ категории гендера с применением лингвистических инструментов [2, 15]. Автор отмечает, что четкая граница между этими двумя направлениями не всегда удается провести. Однако становится очевидным, что вместе с развитием данной области в лингвистике, также происходит формирование методологии

исследования, включая как собственно лингвистические методы, так и методы изучения гендера, используемые в других областях социальных наук (психологии, социологии, философии). Постепенно с развитием данного направления появляются как устоявшиеся методы, так и новые методики, что в итоге приводит к формированию новой парадигмы исследования. Поэтому основной целью данной статьи является анализ процесса формирования методологических основ гендерных исследований в языковедении. Говоря о методологической базе гендерных исследований в лингвистике, некоторые ученые выделяют общенаучные и лингвистические принципы анализа гендерного параметра (О. Л. Каменская, А. В. Кирилина, D. Cameron).

В общенаучных принципах, озвученных О. А. Ворониной, выделяется семь подходов к трактовке понятия гендера. Это может быть социально-демографическая категория; социальная конструкция; субъективность; идеологический конструкт; сеть; технология и культурная метафора. В то же время, в рассмотрении теоретико-методологических основ российских исследований гендера, О. А. Воронина выделяет три основные модели: теория социального конструирования гендера; представление гендера как стратификационной категории, связанной с другими стратификационными категориями; интерпретация гендера как культурной метафоры. [1]

В рамках теории социального конструирования гендера данная категория рассматривается как организованная модель социальных отношений между мужчинами и женщинами, определяющая их позиции в основных институтах общества (а также формируемая или создаваемая ими). Этот подход основан на двух основных принципах. Во-первых, гендер конструируется через социализацию, разделение обязанностей, гендерные роли и другие аспекты. Во-вторых, он формируется как самими людьми на уровне их сознания (гендерной идентификации), а также через принятие установленных норм и ролей и соответствующую адаптацию к ним. Гендер является мощным инструментом, который создает, укрепляет и легитимизирует выборы и границы, связанные с категорией половой идентичности человека. Понимание того, как формируется гендер в социальном контексте, позволяет разъяснить механизмы поддержания социальной структуры на уровне взаимодействия личности и выделить механизмы социального контроля, обеспечивающие ее сохранение.

В рамках теории, рассматривающей гендер как стратификационную категорию, понимают гендерную стратификацию как процесс, при котором гендер становится основой социальной стратификации, а различия в гендере становятся систематически оцениваемыми [1, 102]. Помимо гендера, в такой стратификационной системе выступают класс, раса, возраст и другие параметры. Считается, что гендер является сложным процессом или технологией, которая, определяя индивида как мужчину или женщину в процессе нормирования, перекликается с другими нормативными переменными, такими как раса и класс. В результате этого процесса формируется и перераспределяется система власти и подчинения. Гендерные технологии рассматриваются как дискурсивные механизмы, устанавливающие и регулирующие формирование гендера и превращение пола в идеологический продукт.

В рамках парадигм третьей теории гендера под гендером понимается сложный социокультурный процесс, включающий в себя создание обществом различий между мужскими и женскими ролями, поведением, ментальными и эмоциональными характеристиками. При этом мужское и женское существуют на уровнях онтологии и гносеологии как элементы культурно-символического порядка, в котором мужское автоматически помечается как доминирующее, а женское - как вторичное и подчиненное.

О.А. Воронина также описывает один из подходов в отечественных социальных науках, названный псевдогендерным, когда происходит замена понятий пола и гендера, а также когда гендер воспринимается как социополовая роль. Этот подход представляет собой модификацию традиционных идей социологии пола или биодетерминизма, при котором различия между мужчинами и женщинами воспринимаются как данность без анализа смысла и причин этой разницы. Поэтому основой методологии гендерных исследований, по мнению О.А. Ворониной, является не только описание различий в статусах, ролях и других аспектах жизни мужчин и женщин, но и анализ власти и доминирования, утверждаемых в обществе через гендерные роли и отношения. Гендерные исследования изучают, какие роли, нормы, ценности и характеристики, общество задает для женщин и мужчин через системы социализации, разделения труда, культурные ценности и символы, чтобы установить традиционную иерархию власти [1].

Анализируя методологию исследования гендера в лингвистике, А.В. Кирилина к общенаучным принципам относит ряд следующих положений:

Во-первых, гендер является общенаучной категорией и принципы гендерного подхода применимы к любой из частных наук, однако они должны реализовываться с учетом особенностей и при посредстве методов данного научного направления.

Во-вторых, гендер является продуктом развития культуры и социума. Он институционализирован и ритуализирован, а следовательно, релятивен и конвенционален.

В-третьих, будучи конструкцией, гендер изменчив и динамичен во времени (и в языковом пространстве).

Лингвистические же принципы анализа гендера А.В. Кирилина сводит к следующим положениям:

- Гендер манифестируется в языке и является параметром переменной интенсивности, т.е. «... плавающим параметром, то есть фактором, проявляющимся с неодинаковой интенсивностью вплоть до полного исчезновения в ряде коммуникативных ситуаций» [5, 117].

- Культурно-символический характер гендера обуславливает появление гендерной метафоры, которая «работает» подобно любым другим метафорам.

Исследованию гендерного аспекта языковых элементов должен предшествовать их анализ как единиц языка.

Для изучения гендера в лингвистике должны применяться лингвистические методы.

В качестве метаподхода в гендерных исследованиях применяется деконструкция, т.е. особая стратегия отношения к тексту, которая включает в себя одновременно и его деконструкцию и его реконструкцию, при которой «всякая интерпретация текста, допускающая идею внеположенности исследователя по отношению к тексту, признается несостоятельной» [4, 75].

Я разделяю высказанные принципы, которые предложил А.В. Кирилиной. Вопросы, которые возникают у меня относительно гендера как плавающего параметра и методологии его изучения, связаны с учетом дисциплинарных рамок различных лингвистических направлений. Необходимо анализировать, насколько можно единообразно трактовать понятие гендера без учета особенностей каждой научной дисциплины.

Также важно учитывать применимость концепции гендера к различным областям лингвистики, таким как нейролингвистика, социоллингвистика и психоллингвистика. Отдельное внимание следует уделить исследовательским методам гендерных исследований в языкознании и различиям между понятиями "метод" и "методика". Более того, специальные исследовательские методы влияют на философский метод, что может привести к созданию новых методов и методик в различных дисциплинах. Деятельность в области гендерных исследований требует интердисциплинарного подхода и обмена знаниями между различными науками.

Использованная литература:

1. Воронина О. А. Теоретико-методологические основы гендерных исследований // Теория и методология гендерных исследований: Курс лекций / Под общ. ред. О.А. Ворониной.- М.: МЦГИ - МВШСЭН - МфФ, 2001. - С. 13-106.
2. Головин Б. Н. Введение в языкознание. - М.: Высшая школа, 1977. - 331с.
3. Каменская О. Л. Гендергетика - наука будущего // Гендер как интрига познания. - М.: Рудомино, 2002. - С. 13-19.
4. Кирилина А. В. Новый этап развития отечественной лингвистической гендерологии // Гендерные исследования и гендерное образование в высшей школе: Материалы международной научной конференции, Иваново, 25-26 июня 2002 г.: В 2 ч. - Ч. II. История, социология, язык, культура. - Иваново: Иван. гос. ун-т, 2002. - С. 238-242.
5. Кирилина А. В. Исследование гендера в лингвистических научных дисциплинах // Гендерные образование в системе высшей и средней школы: состояние и перспективы: Материалы международной научной конференции, Иваново, 24-25 июня 2003 г. - Иваново: Иван. гос. ун-т, 2003. - С. 132-138.
6. Хрестоматия к курсу «Основы гендерных исследований». - М: МЦГИ - МВШСЭН - ММФ, 2001. - 368 с.
7. Cameron D. Feminism and Linguistic Theory? - New York: Palgrave, 1992.

